

Sistem Pengurusan Tempat Letak Kereta dan Halaan Pintar

(Smart Parking Management and Routing System)

Noor Fazilah Fazreen Abdul Rani* & Sawal Hamid Md Ali

^aFaculty of Engineering & Built Environment, Universiti Kebangsaan Malaysia

ABSTRACT

Smart parking management and routing system project aims to facilitate drivers in searching for parking slots within the Faculty of Engineering and Built Environment (FKAB) and Faculty of Law (FUU), UKM. The use of ultrasonic sensor to detect the presence of vehicle and NodeMCU microcontroller to process data received from ultrasonic sensors that will update the status of available parking slots. Drivers can monitor the availability of the parking slots before entering the parking premise. The project comes with online and remote monitoring to allow drivers to access data on empty parking slots stored in a webserver through Android based mobile application. In addition, real time data and usage on the parking slots in the vicinity of FKAB and FUU can be obtained by the parking administrator via ThingSpeak cloud system. This data will help the management to monitor the parking usage and will be useful for future studies. In order to save power for a longer battery life cycle, the project utilizes a deep sleep mode in the system algorithm. The microcontroller will be in deep sleep mode in most of the time and will only active every 5 minutes to update the parking status. The entire smart parking management and routing system has been successfully implemented and tested on its functionality.

Keywords: Smart Parking; Routing System; Remote Monitoring; NodeMCU

ABSTRAK

Projek sistem pengurusan tempat letak kereta dan halaan pintar bertujuan untuk memudahkan pemandu mencari lot tempat letak kereta di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (FKAB) dan Fakulti Undang-Undang (FUU), UKM. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengesan kehadiran kenderaan manakala pengawal mikro NodeMCU digunakan untuk memproses data yang diterima daripada sensor ultrasonik dan mengemas kini status lot tempat letak kereta. Pemandu boleh memantau ketersediaan lot tempat letak kereta sebelum memasuki premis letak kereta. Projek ini dilengkapi dengan pemantauan dalam talian dan pemantauan dari jarak jauh untuk membolehkan pemandu mengakses data pada lot tempat letak kereta yang belum digunakan yang disimpan dalam pelayan web melalui aplikasi mudah alih berasaskan Android. Di samping itu, data masa nyata dan kekerapan penggunaan tempat letak kereta di sekitar FKAB dan FUU boleh diperolehi oleh pentadbir letak kereta melalui sistem awan ThingSpeak. Data ini akan membantu pengurusan memantau kekerapan penggunaan tempat letak kereta dan ianya berguna untuk kajian masa depan. Untuk menjimatkan kuasa supaya kitaran hayat bateri lebih panjang, projek ini menggunakan mod tidur dalam algoritma sistem. Mikrokontroler akan selalu berada dalam mod tidur dan hanya akan aktif setiap 5 minit untuk mengemas kini status tempat letak kereta. Keseluruhan sistem pengurusan tempat letak kereta dan halaan pintar telah berjaya dilaksanakan dan diuji pada fungsinya.

Kata kunci: Tempat Letak Kereta Pintar; Sistem Halaan; Pantauan jarak jauh ; NodeMCU

PENGENALAN

Penggunaan tempat letak kereta meningkat seiring dengan peningkatan pemilikan kenderaan oleh orang awam. Masalah untuk mendapatkan tempat letak kereta yang sesuai sering dialami khususnya oleh para pemandu di kawasan bandar disebabkan oleh beberapa perkara seperti kekurangan tapak untuk dijadikan kawasan tempat letak kereta serta tiada maklumat tentang kekosongan kawasan tempat letak kereta yang berhampiran.

Sistem pengurusan tempat letak kereta pintar adalah satu usaha untuk membina kawasan tempat letak kereta yang lebih sistematik untuk para pemandu. Tujuan sistem ini adalah untuk memudahkan pemandu mengetahui tentang bilangan kekosongan lot tempat letak kereta. Sistem pengurusan tempat letak kereta pintar yang

dilengkapi dengan sensor ultrasonik dan pengawal mikro NodeMCU adalah satu teknologi untuk mengesan pergerakan keluar dan masuk kenderaan di ruang parkir. Ini adalah untuk mengemaskini status penggunaan tempat letak kereta di sesuatu lokasi.

Sistem halaan pintar adalah satu sistem yang menerima data daripada sensor ultrasonik di lot tempat letak kereta dan memberikan maklumat kepada para pemandu tentang lokasi lot tempat letak kereta yang masih belum digunakan. Sistem pengurusan tempat letak kereta dan halaan pintar ini boleh diakses daripada laman sesawang, aplikasi mudah alih berasaskan Android dan ThingSpeak.

Rajah 1. Rangkaian Sistem Pengurusan Tempat Letak Kereta dan Halaan Pintar.

Rangkaian sistem pengurusan tempat letak kereta dan halaan pintar ditunjukkan di Rajah 1. Sebagai klien, sensor ultrasonik akan mengesan keberadaan kenderaan di tempat letak kereta dan pengawal mikro NodeMCU akan memproses data ini dan menghantar data ke laman sesawang berdasarkan alamat IP iaitu “192.168.43.143” dan “192.168.43.205” dengan sambungan tanpa wayar.

Pelayan akan mengambil data daripada laman sesawang klien dan data ini sekali lagi diproses dan output ini dihantar kepada laman sesawang pelayan iaitu “192.168.43.49” dan dipaparkan di aplikasi di telefon pintar serta ThingSpeak untuk makluman para pemandu dan petugas tempat letak kereta.

PEMILIHAN KOMPONEN DAN PERISISAN

Pemilihan komponen dan perisian amat penting dalam projek sistem pengurusan tempat letak kereta dan halaan pintar ini. Justeru, sebelum menjalankan projek ini, ulasan terhadap kajian yang sebelumnya

telah dilaksanakan untuk membandingkan komponen dan perisian yang paling efisien untuk memenuhi keperluan projek ini.

I. Sensor

Menurut (Idris et al. 2009), sistem sensor dan pengesanan kenderaan boleh dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu sensor intrusif dan sensor tidak-intrusif. Sensor intrusif adalah sensor yang dipasang di lubang di permukaan jalan dan prosedur pemasangannya tidak efektif. Manakala, sensor tidak-intrusif lebih mudah untuk dipasang dan tidak melibatkan prosedur yang invasif dan gangguan trafik.

Menurut (Idris et al. 2009) lagi, pemilihan sensor tidak-intrusif seperti sensor ultrasonik adalah digalakkan berbanding sensor intrusif seperti sensor inframerah aktif, sensor magnet dan sebagainya. Ini kerana, pemasangan sensor intrusif akan menyebabkan kerosakan kepada turapan. Selain itu, pemilihan sensor yang menggunakan

kuasa dan memerlukan kos pemasangan yang rendah juga merupakan salah satu faktor untuk memilih sensor yang sesuai. Justeru, sensor ultrasonik merupakan sensor yang paling sesuai untuk projek ini.

II. Pengawal Mikro

Pengawal mikro amat penting sebagai suatu komponen untuk memproses data. (Pham et al. 2015) menggunakan unit pengawal mikro arduino di dalam kajiannya untuk menerima isyarat dari sensor dan memproses isyarat tersebut. Arduino di dalam kajiannya digunakan untuk pengawalan pintu pagar supaya hanya pemandu yang sah dibenarkan untuk masuk ke kawasan tempat letak kereta.

Bagi (Shah & Chaudhari 2017), perisian Arduino sangat sesuai untuk semua jenis sistem operasi seperti Linux, Windows, dan Macintosh, dan sebagainya. Ia juga dilengkapi dengan ciri sistem perisian sumber terbuka yang membenarkan pemaju sistem perisian yang sukar untuk menggunakan kod Arduino untuk bergabung dengan perpustakaan bahasa pemrograman yang lazim dan boleh dilanjutkan dan diubah. Bagi pemula, ia sangat mudah digunakan dan juga murah. Ia boleh digunakan untuk membuat peranti sedemikian yang boleh berinteraksi dengan alam sekitar menggunakan sensor dan penggerak.

Namun, menurut (Disale 2017), pengawal mikro NodeMCU adalah lebih baik berbanding pengawal mikro arduino jika melibatkan pemerhatian dari jarak jauh yang menggunakan WiFi oleh pengguna. Ini kerana, pengawal mikro NodeMCU mempunyai sokongan bersepadu untuk rangkaian WIFI ("No Title" n.d.) malah, menurut ("No Title" n.d.) lagi, kos bagi NodeMCU adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan pengawal mikro arduino. Tambahan pula, saiz pengawal mikro NodeMCU adalah lebih kecil dan kadar penggunaan kuasa lebih rendah berbanding pengawal mikro Arduino.

Mengambil kira proses sesuatu sistem seperti penerimaan data dari sensor dan menghantar

data tersebut ke laman sesawang melalui hubungan WiFi untuk memudahkan pengguna memantau data tersebut dari tempat yang jauh, pengawal mikro NodeMCU merupakan pilihan yang tepat jika dibandingkan dengan pengawal mikro Arduinodan juga pengawal -pengawal mikro yang lain.

III. Sistem Pengoperasian

Dewasa ini, penggunaan Android semakin berkembang. Malah, penggunaan Android juga menjadi pilihan untuk kebanyakan kajian tempat letak kereta pintar dan sistem penghalaan yang lepas. Penggunaan Android untuk tempat letak kereta pintar dan sistem penghalaan adalah satu interaksi antara pemandu dan juga pelayan berasaskan awan yang menyimpan data tentang kekosongan ruang parkir.

Menurut (Renuka & Dhanalakshmi 2015) penggunaan sistem Android adalah lebih selamat kerana setiap aplikasi di sistem Android dilengkapi nama pengguna dan kumpulan pengenalan yang unik. Ianya disokong oleh Prof. Yashomati et al. (2016) yang menyatakan bahawa sistem Android lebih selamat dan mengandungi sistem kebenaran berbanding sistem lain. Justeru, Android menjadi pilihan untuk menjalankan kajiannya.

Tambahan pula, menurut (ha Deoghare 2015), gabungan teknologi Android dan juga aplikasi tanpa wayar mampu menyelesaikan masalah tempat letak kereta dengan mengakses sistem tersebut untuk mencari ruang parkir yang belum digunakan.

Pada pandangan saya, Android adalah pilihan paling sesuai untuk projek ini berbanding sistem pengoperasian yang lain. Ini kerana, Android merupakan sumber terbuka justeru ia amat mudah untuk diolah supaya mengikut keperluan semasa dan kehendak pengguna dan tidak perlu melalui proses-proses rumit seperti iOS. Malah, sistem pengoperasian Android digunakan di hampir kesemua telefon pintar di Malaysia berbanding sistem pengoperasian yang lain.

Rajah 2.1: Statistik Penggunaan Sistem Pengoperasian di Telefon Pintar
Sumber: <https://iawani.blogspot.com/2017/04/android-atasi-ios.html>

METODOLOGI

Rajah 2 menunjukkan bagaimana sistem pengurusan tempat letak kereta dan halaan pintar di peringkat klien dijalankan. Pada mulanya, pengawal mikro arduino jenis NodeMCU akan membaca data iaitu jarak, daripada sensor ultrasonik. Jika jarak antara sensor dan halangan di hadapannya kurang daripada atau bersamaan 200cm, maka tempat letak kereta telah digunakan dan output di set kepada 0. Jika sebaliknya, maka tempat letak kereta masih belum digunakan dan output di set kepada 1.

Data '0' atau '1' akan dihantar kepada laman sesawang klien. Selepas itu, NodeMCU akan memasuki mod "deep-sleep" selama 5 minit. Apabila 5 minit berakhir, proses membaca jarak daripada sensor diteruskan.

Rajah 2. Carta Alir Sistem Tempat Letak Kereta Pintar dan Penghalaan di Peringkat Klien.

Rajah 3 menunjukkan carta alir sistem pengurusan tempat letak kereta dan halaan pintar di peringkat pelayan. Pelayan akan mengambil data dari laman sesawang klien iaitu "192.168.43.143" dan "192.168.43.205". Kemudian data-data ini akan digabungkan serta diproses dan outputnya akan dihantar ke laman sesawang pelayan iaitu "192.168.43.49", aplikasi di telefon pintar dan ThingSpeak. Selepas itu, NodeMCU akan memastikan data yang diterima dari klien kekal sepanjang waktu klien memasuki mod "deep-sleep". Proses ini berterusan untuk membolehkan para pemandu mendapatkan data pada bila-bila masa.

Rajah 3. Carta Alir Sistem Tempat Letak Kereta Pintar dan Penghalaan di Peringkat Server.

KEPUTUSAN DAN PERBINCANGAN

Rajah 4 menunjukkan paparan data di laman sesawang pelayan dengan alamat IP "192.168.43.49" untuk sistem pengurusan tempat letak kereta dan halaan pintar di Fakulti Undang-Undang, UKM. Melalui data yang dipaparkan, sebanyak 2 tempat letak kereta masih belum digunakan dan ianya bertempatan di tempat letak kereta yang berlabel F1 dan F2.

Selain daripada melihat paparan data melalui laman sesawang, para pemandu juga boleh mendapatkan maklumat tentang kekosongan tempat letak kereta melalui aplikasi di telefon pintar seperti yang ditunjukkan di Rajah 5 dan Rajah 6. Pemandu hanya perlu menekan salah satu butang sama ada "FUU" atau "FKAB" untuk mendapatkan

maklumat tentang tempat letak kereta yang masih belum digunakan di tempat tersebut.

Rajah 7 menunjukkan kekerapan penggunaan tempat letak kereta yang berada di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, UKM. Paksi x menunjukkan masa manakala paksi y menunjukkan keadaan di ruang tempat letak kereta yang berlabel P1 dan P2. Jika paksi y menunjukkan '0' maka, tempat letak kereta telah digunakan dan jika paksi y menunjukkan '1', maka tempat letak kereta masih kosong dan boleh digunakan. Data di ThingSpeak ini berguna untuk dianalisis oleh pentadbir tempat letak kereta dan boleh digunakan untuk kajian di masa hadapan.

Rajah 4. Paparan data di laman sesawang

Rajah 5. Paparan data di aplikasi telefon pintar.

Rajah 6. Paparan data di aplikasi telefon pintar.

Rajah 7. Paparan data di ThingSpeak.

Jadual 1 menunjukkan pengiraan penggunaan arus oleh pengawal mikro NodeMCU selama satu jam apabila menggunakan mod “deep-sleep” atau tidak. Untuk operasi tanpa mod “deep-sleep”, arus yang digunakan dalam satu jam adalah 2.16mAh. Manakala, untuk operasi dengan mod “deep-sleep”, ia hanya menggunakan 64.517µAh.

Untuk operasi tanpa mod “deep-sleep”, arus digunakan secara berterusan. Semasa pengukuran arus dijalankan, sebanyak 2.16mA digunakan untuk menghidupkan NodeMCU sekaligus, menghidupkan sensor ultrasonik.

Ketika operasi dengan mod “deep-sleep” dijalankan, waktu bangun dan tidur NodeMCU diambil kira. Justeru, waktu bangun di mana NodeMCU akan memproses data yang diberi

oleh sensor ultrasonik adalah lebih kurang selama 5 saat. Apabila NodeMCU telah menghantar data yang telah diproses ke laman sesawang, ia akan memasuki mod tidur iaitu mod “deep-sleep” selama 5 minit dan arus yang diukur adalah 0.029mA. Selepas tamat 5 minit tersebut, NodeMCU akan bangun dan memproses data terkini. Proses ini berterusan untuk membolehkan para pemandu mendapatkan data tentang kekosongan tempat letak kereta dari semasa ke semasa.

Oleh itu, sepanjang satu jam, waktu bangun NodeMCU untuk memproses data adalah selama 60 saat dan selebihnya adalah waktu di mana NodeMCU memasuki mod “deep-sleep”. Penerangan ini diterjemah melalui jalan kira di Jadual 1.

Jadual 1. Pengiraan penggunaan arus oleh NodeMCU

Operasi tanpa mod “deep-sleep”	Operasi dengan mod “deep-sleep”
I=2.16mA	I=0.029mA
Dalam satu jam:	Dalam 1 jam :
2.16mA x 1 hour	$[\frac{60}{3600} \times 2.16\text{mA}] + [\frac{3600-60}{3600} \times 0.029\text{mA}]$
= 2.16mAh	=64.517μAh

Pengiraan penggunaan arus adalah penting untuk menentukan jangka hayat bateri. Jadual 2 menunjukkan anggaran jangka hayat bateri dengan menggunakan jumlah penggunaan arus selama satu jam. Untuk operasi tanpa mod “deep-sleep”, jangka hayat bateri adalah dianggarkan selama 7 hari

apabila menggunakan bateri 9V dengan kapasiti 400mAh.

Untuk operasi dengan mod “deep-sleep”, jangka hayat bateri dianggarkan selama 258 hari. Justeru, penggunaan mod “deep-sleep” adalah relevan dan baik untuk sistem pengurusan tempat letak kereta dan halaan pintar ini.

Jadual 2. Pengiraan jangka hayat bateri

Operasi tanpa mod “deep-sleep”	Operasi dengan mod “deep-sleep”
Jangka hayat bateri = $\frac{400\text{mAh}}{2.16\text{mA}} = 7 \text{ hari}$	Jangka hayat bateri = $\frac{400\text{mAh}}{0.064517\text{mA}} = 258 \text{ days}$

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, sistem pengurusan tempat letak kereta dan halaan pintar di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina (FKAB) dan Fakulti Undang-Undang (FUU) telah berjaya direka dan dilaksanakan untuk membolehkan para pemandu memantau kekosongan tempat letak kereta dengan bantuan komponen elektronik seperti pengawal mikro NodeMCU dan sensor ultrasonik. Pemantauan boleh dilaksanakan melalui aplikasi di telefon pintar dan juga laman sesawang server. Selain itu, jangka hayat bateri dapat dipanjangkan dengan menggunakan mod “deep-sleep” berdasarkan jumlah pengaliran arus pada NodeMCU. Justeru, kitaran hayat bateri dapat bertahan lebih lama jika dibandingkan dengan operasi biasa tanpa mod “deep-sleep”.

RUJUKAN

- Disale, A. 2017. No Title.
<https://www.quora.com/Should-I-buy-the-Arduino-Uno-or-NodeMCU>
- Deoghare, P. M. R. 2015. Android based Smart Parking System. *International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering* 03(05): 3981–3985. doi:10.15680/ijrcce.2015.0305035
- Htet, M. T., New, C. M. & Tun, H. M. 2016. Design And Implementation Of Smart Parking System Using Peripheral Interface Controllers And Infrared Sensors 5(06): 66–70.
- Idris, M. Y. I., Leng, Y. Y., Tamil, E. M., Noor, N. M. & Razak, Z. 2009. 101-113.pdf. *Information Technology Journal* 101–113. Retrieved from <http://ansinet.com/itj>
- No Title. (n.d.). <https://devzone.iot-ignite.com/knowledge-base/nodemcu-and-arduino-ide/>
- Pham, T. N. A. M., Tsai, M. & Nguyen, D. U. C. B. 2015. A Cloud-Based Smart-Parking System Based on Internet-of-Things Technologies 1581–1591. doi:10.1109/ACCESS.2015.2477299
- Renuka, R. & Dhanalakshmi, S. 2015. Android based smart parking system using slot allocation & reservations. *ARPJ Journal of Engineering and Applied Sciences* 10(7): 3116–3120.
- Shah, K. & Chaudhari, M. P. 2017. Arduino Based Smart Parking System. *International Research Journal of Engineering and Technology(IRJET)* 4(1): 882–884. Retrieved from <https://irjet.net/archives/V4/i1/IRJET-V4I1154.pdf>
- Srikurinji, S., Prema, U., Sathya, S., Manivannan, P., Student, F. Y. & District, V. 2016. Smart Parking System Architecture Using 2(11): 1113–1116. doi:01.0401/ijaict.2016.11.09